

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH
HELLYATUNISA
NIM. 180101110229

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari mengamati spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodiditasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, Berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Divisi magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida dan liliopsida. Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai

19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 spesies. Kelas magnoliopsida (dicotilodena) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas Magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Kelas mMagnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae , Asteriade. Kelas Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Caryophyllidae

Menurut (Kimball, 1987) subclassis Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Subclassis ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species. Adapun Famili yang dibahas ada 4, yaitu:

a. Cactaceae

Habitus berupa herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 2 tahun. Batang sukulen, Daunnya merupakan daun tunggal, dengan pola duduk daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun, daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biseksual, dimana alat perkembang biakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunganya merupakan bunga tunggal, dan termasuk bunga perigonium (tidak bisa dibedakan kalix corola), dan simetri bunga actinomorph. Stamennya lepes-lepas, dan stigma bercabang 5. Kedudukan Ovariumnya inferum, dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah tunggal. Tumbuhan dalam famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. daun termodifikasi

menjadi duri, memiliki bunga tunggal. Contohnya: *Opuntia vulgaris* Mill. (Kaktus).

b. Amaranthaceae

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) famili Amaranthaceae memiliki ciri-ciri berupa terna berumur pendek atau tumbuh-tumbuhan berbatang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-keiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan

c. Nyctaginaceae

Familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah. Ciri khas famili ini adalah memiliki braktea yang berwarna dan persisten, dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah *Mirabilis jalapa* L. (Bunga Pukul Empat).

2. Subclassis Hammamelidae

Menurut (Pertiwi, 2020) subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini sekitar muncul 100 juta tahun lalu pada periode kretasius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, seing uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 family, dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya

berupa tumbuhan berkayu dan sering famili-familinya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tanin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

3. Subclassis Dilleniidae

Menurut (Kimball, 1987) subclassis Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium sinkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta. Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Subclassis ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 species. Adapun famili yang dibahas ada 3 famili, yaitu:

a. Malvaceae

Familia yang berhabitus herba, perdu dan pohon, umumnya mempunyai rambut-rambut berbentuk bintang, sisik atau bentuk yang lain, daun tunggal dengan urat daun palmatus, letaknya tersebar, umumnya ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, biseksual, kaliks 5 sepal, sering terdapat epikaliks (kaliks tambahan), korolla 5 petal, lepas atau melekat pada tabung filamen, stamen banyak, yang paling luar dapat membentuk staminodia yang petaloid, filamen bersatu membentuk tabung yang disebut “ Staminal column “ atau tabung stamina, ovarium superum terdiri dari 2- banyak karpel, ruang sebanyak karpel, ovul 1- banyak tiap karpel, stillus sebanyak karpel yang bersatu dibawah atau lepas, buah kapsula, scizokarpium, baka atau samara. Contohnya adalah *Hibiscus rosa-sinensis* (Kembang Sepatu).

b. Caricaceae

Familia yang berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak, jarang bercabang, daun terkumpul di ujung batang, letaknya satu sama lain tersebar, tunggal palmatilobus sampai majemuk palmatus, urat daun palmatus, stipula kalau ada berupa duri, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging. Contoh tumbuhannya adalah *Carica papaya* (Pepaya).

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kallie, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Kallie, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Helaian daun

b. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Helaian daun

b. Ujung daun

(Sumber: Kallie, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tangkai bunga

b. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Tangkai bunga

b. Mahkota bunga

(Sumber: Kallie, 2018)

4) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tangkai buah

b. Buah

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Tangkai buah

b. Buah

(Sumber: Jojo, 2013)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Haniz, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Haniz, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun pematik
- b. Putik
- c. Mahkota
- d. Saluran putik

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daun pematik
- b. Putik
- c. Mahkota
- d. Saluran putik

(Sumber: Ardela, 2014)

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Batang akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Batang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Hanik, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Duri

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Duri

(Sumber: Hanik, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

(Sumber: Kurniawan, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksokarpium

b. Mesokarpium

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Eksokarpium

b. Mesokarpium

(Sumber: Yuliana, 2007)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Gargiulo, 2015)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Migat, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun

(Sumber: Migat, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Bulir bunga

b. Dasar bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Bulir bunga

b. Dasar bunga

(Sumber: Layla, 2013)

e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Idra, 2016)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Idra, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

c. Kelopak

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

c. Kelopak

(Sumber: Kurniawan, 2018)

4) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Daun

b. Buah

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Daun

b. Buah

(Sumber: Idra, 2016)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih dan kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu kasar
	Alat-alat lain	-	Daun pemikat	Duri	-	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal
	Tat letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis	Kertas

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam habitus tumbuhan pohon. Maksudnya pohon cemara laut terlihat seperti batang pohon yang lengkap dengan bagian-bagian pohon biasanya. Batang pada pohon cemara laut ini memiliki warna hitam kecokelatan. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Cemara laut ini memiliki batang yang berukuran besar. Cemara laut adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Cemara laut ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang akar. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Pada bagian batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang

disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang cemara laut adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar dan beralur. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya dan terdapat alur-alur di bagian batangnya yang besar tersebut.

Pada bagian daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu daun. Tata letak daunnya yaitu tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang pada cemara laut termasuk kedalam tersebar (*folia sparsa*). Cemara laut adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun cemara laut ini memiliki bentuk atau bangun daun jarum. Terlihat serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pada pangkal daunnya yaitu meruncing. Ujung pada daunnya tumpul, yaitu jika tepi daun masih agak jauh dari ibu tulang dan biasanya dijumpai pada bangun jarum, sudip, dan bulat telur terbalik. Pada tepi daunnya beringgit artinya jika sinusnya tajam dan angulusnya tumpul. Pada bagian daunnya terlihat adanya urat atau pertulangan daunnya sejajar. Disebut sejajar karena jika daun mempunyai beberapa tulang-tulang di mana yang terletak di tengah paling besar dan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan arahnya sejajar dengan tulang yang di tengah tadi yang kemudian semuanya bertemu kembali pada ujung daun. Tekstur daun pada yaitu kasar. Daunnya terlihat berwarna hijau.

Bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena tidak memiliki bagian-bagian yang lengkap pada bunga. Bunganya memiliki warna merah muda. Memiliki buah dan merupakan tumbuhan berumah satu. Sedangkan untuk buah memiliki bentuk seperti lonceng dengan ukuran yang agak kecil dan bentuknya juga agak sedikit bulat dan terletak di dasar cabang. Selain itu, buah ini

memiliki warna coklat. Memiliki biji yang dengan ukuran biji yang kecil dan berwarna coklat. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki beberapa manfaat misalnya saja akarnya digunakan sebagai obat cacing, obat sesak dan batuk, penghilang stress, mencerahkan kulit, sebagai tanaman hias, dan untuk mencegah abrasi.

Menurut (Kian, 2018) jenis akar cemara laut merupakan jenis akar tunggang dikarenakan pohon ini dapat tumbuh besar hingga tinggi diatas 10 meter. Jenis akar yang kuat dan pohonnya yang cenderung memiliki bentuk seperti segitiga dengan ujung lancip diatasnya. bahkan cemara laut sering dikaitkan dengan pohon natal. Barang tanaman cemara laut dapat memiliki diameter yang besar seperti pohonpohon lainnya. Kulit Kayu pada batangnya berwarna Hitam kecoklatan dan tebal, retakan-retakan bestruktur membuat sekujur batang cemara laut terkesan unik dan estetik. Tebalnya kulit kayu itu yang membuat cemara memiliki daya tahan tubuh yang maksimal. Kayu cemara biasa digunakan dalam industri pertukangan dan kayunya juga biasa digunakan sebagai gagang korek api atau gagang es krim. Daun cemara terkesan lebat dan rapat yang memberi kesan rimbun dan hijau. Cabang dan ranting tumbuh dari titik yang sama dan semakin tinggi keatas semakin mengerucut seperti limas memberikan kesan yang indah dan teratur jika ditanam dalam jumlah banyak dan teratur. Biji cemara udang dihasilkan bukan dari hasil pembuahan, tetapi dihasilkan dari pucuk yang disebut runjung atau pinecone. Demikianlah proses dan cikal bakal reproduksi pohon cemara yang bisa dijadikan bibit dan diperbanyak. Jenis tanaman cemara memiliki beberapa kandungan yang memiliki beberapa unsur yang biasanya dikembangkan oleh tempat-tempat produksi yang berpengalaman. Apabila tidak mengetahui cara pengolahannya jangan diuji coba tanpa pengetahuan. Dibawah ini beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu mengandung vitamin C, berisi flavanol dan bioflavonoid, dan banyak kandungan lainnya yang bermanfaat.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..**6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) .**34**
- 34b Ranting atau ruas batang tampak jelas pipih**37**
- 37b Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah**38**
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur**39**
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon...**36**.

Casuarinaceae.

Kunci Determinasi Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

1b-2b-3b-4b-6a 34b-37b-38b-39b-40b-36. Casuarinaceae.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi sampai 25 m. ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset lebar ± 1 cm; bunga dalam ± 10 karangan bunga terdiri 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi

tiga lancip; sayap serupa selaput. Banyai di pantai berpasir, ditanam juga daerah pedalaman.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Steenis, 2002)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tanaman yang biasanya disebut dengan bunga kertas dan bunga ini sering ditemukan disekitar kita. Bogenvil termasuk ke dalam habitus perdu. Maksudnya batangnya tersebut seperti pohon namun memiliki ketinggian di bawah 6 m. Meskipun batang bogenvil disebut perdu akan tetapi pada batangnya tidak terlalu keras seperti pohon, tetapi agak sedikit lunak dikarenakan pada batangnya sedikit mengandung air. Bogenvil adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus tahun. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah.

Pada bagian batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat

sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada bogenvil tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang bogenvil adalah bulat. Pada permukaan batangnya kasar. Terdapat pula alat lain yaitu duri yang mana duri tersebut ada pada bagian batang bogenvil. Duri tersebut tidak sebanyak duri pada mawar hanya terdapat sedikit saja. Untuk daun bogenvil termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak daun tersebar. Yaitu jika tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang terletak menyebar.

Termasuk kedalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun bogenvil ini memiliki bentuk jantung jika bangunnya tersebut seperti bulat telur, namun pada pangkal daunnya memperlihatkan suatu lekukan. Pada basis atau pangkal daunnya yaitu tumpul biasanya pada bangun daun bulat telur, jantung, dan jorong. Sedangkan ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping. Tekstur daunnya tipis seperti kertas jika daunnya tipis namun cukup tegar. Selain itu, daunnya juga memiliki warna hijau

Pada bagian bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Termasuk kedalam bunga tidak lengkap. Beberapa bagian bogenvil ini seperti mahkota, putik, benang sari, daun tangkai, tipe bunga majemuk tak berbatas, dan bentuk bunga payung. Bogenvil adalah bunga yang tumbuh pada ujung batang. Bogenvil tidak

memiliki kelopak, daun pelindung. Memiliki mahkota bunga yang berwarna merah muda dengan helai mahkota yang tersusun rapat tersusun secara spiral dan berjumlah 5. Tidak memiliki daun pembalut. Terdapat tenda bunga pada bogenvil ini. Kita akan mengira bahwa mahkota bunganya yang berwarna namun, itu sebenarnya hanyalah modifikasi daun pemikat. Daun pemikat ini yang memiliki berbagai macam warna misalnya putih, merah, merah muda, ungu, dan lain-lain. Bunga sebenarnya terletak di bagian dalam tengah dari daun pemikat dan berukuran kecil. Bunga sesungguhnya berbentuk tabung panjang kecil. Memiliki putik dan benang sari. Bogenvil memiliki daun tangkai yaitu daun yang berjumlah satu atau dua yang berada pada tangkai bunga. Bogenvil memiliki tipe bunga mejamuk tak terbatas karena ibu tangkai bunganya dapat tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan bunganya mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Memiliki bentuk bunga payung yaitu ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya. Masing-masing cabang mempunyai suatu daun pelindung ada pangkalnya, dan karena pangkal daun sama tinggi letaknya, maka tampak seakan-akan pada pangkal cabang-cabang tadi seperti terdapat daun-daun pembalut. Bogenvil ini biasanya digunakan masyarakat sebagai tanaman hias. Karena bunganya yang indah dan memiliki warna yang beraneka macam. Selain itu ternyata bunganya juga dapat digunakan sebagai obat.

Menurut (Steenis, 2005) bunga kertas atau bogenvil merupakan tanaman yang terdiri dari daun, bunga, batang, dan akar. Pada bagian akar memiliki cirinya tunggang, tumbuh secara vertikal, berserabut dan melebar, akar ini bisa menembus media tanah mencapai ke dalam sekitar 50-80 cm, pada bagian daun berupa bulat oval memanjang dengan panjang 1-4 cm, bagian tepi permukaan daun rata, pertulangan menyirip antara 3-5 bahkan lebih, daun berwarna kehijauan muda hingga tua, daun tanaman ini juga memiliki pertangkai pendek dengan panjang 0,5-1 cm berwarna kecoklatan muda, pada bagian batang bunga kertas perdu, tegak lurus mencapai ketinggian 2-3 m, dengan permukaan batang halus hingga kasar,

berwarna kecoklatan dan ada beberapa batang juga berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri kecil serta memiliki percabangan banyak, pada bagian bunga kertas merupakan bunga yang tidak lengkap, yang terdiri dari beberapa macam diantaranya tangkai, tenda bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari dan tangkai sari. Bunga ini biasanya muncul pada ketiak daun, dengan berbentuk majemuk atau payung yang tersusun, bunga kertas ini juga tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 anakan, setiap anakan memiliki 3 bunga. Pada umumnya, bunga kertas ini memiliki warna yang sangat beragam mulai dari putih, merah muda dan tua, jingga, ungu dan lainnya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas ... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**

13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidakpada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna	42.

Nyctaginaceae

1a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna **1.**

Bougainvillea.

Kunci Determinasi Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-143b-147b-150b-151a-152a-42.

Nyctaginaceae-1a. Bougainvillea.

Menurut (Steenis, 2013) liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung; berambut; tabung berusuk 5, bersegi 5, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak menggelembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Hamamelidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactoaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Steenis, 2002)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk kedalam habitus tumbuhan herba. Memiliki tipe batang herbaceous atau batang basah. Karena sebagian besar batangnya mengandung air dan bersifat lunak. Bentuk batang pada kaktus yaitu pipih. Biasanya bentuk pipih disini berbentuk lebar seperti menyerupai daun. Bahkan kalau orang tidak tahu mungkin akan menyebut batang tersebut sebagai daunnya. Kaktus merupakan tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Memiliki sistem perakaran serabut yaitu antara akar pokok dan cabang akarnya sulit untuk dibedakan.

Pada bagian batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk kedalam tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus. Tegak lurus jika batang yang tumbuh arahnya lurus ke atas. Bentuk pada batang kaktus adalah pipih. Batang ini bersifat kladodia yaitu terus tumbuh dan mengadakan percabangan. Permukaan batangnya memiliki permukaan

yang licin. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya. Terdapat alat lain pada kaktus ini yaitu adanya duri yang terdapat pada bagian batangnya.

Daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk kedalam jenis daun tunggal karena dalam satu tangkai daunnya terdiri dari satu helai daun. Daunnya memiliki tata letak modifikasi batang. Karena daunnya tersebut bukan seperti daun pada umumnya melainkan duri tersebut adalah modifikasi dari daun. Juga termasuk kedalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap. Pada daun kaktus ini memiliki bentuk atau bangun daun yaitu duri. Pangkal daunnya roset batang karena daunnya tersebut terletak menempel di bagian batang. Ujung daunnya meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya tidak mempunyai tulang daun karena merupakan modifikasinya duri. Tekstur daunnya berdaging dengan daunnya yang berwarna hijau. Memiliki bunga dengan sifat bunga yang tidak lengkap dan merupakan bunga yang semu. Kaktus ini memiliki manfaat misalnya dapat digunakan untuk tanaman hias, dan dapat pula digunakan untuk menyembuhkan penyakit.

Menurut (Endah, 2005) sistem perakaran kaktus terdiri dari akar serabut. Beberapa jenis kaktus akarnya membengkak. Bentuk batang kaktus pipih yang berkladodia, dan panjang seperti tiang. Ukurannya bervariasi, dari ukuran pendek lebih dari 20 meter. Permukaan batang tumbuh lekukan cembung sebagai tempat melekatnya duri-duri.

Menurut (Yuliana, 2007) daun kaktus berhelai satu, bertangkai pendek, dan berukuran besar. Proses fotosintesis terjadi pada sebagian besar subfamili, namun pada sub famili Opunteae dan Cerecae proses fotosintesisnya dilakukan di bagian batang karena subfamili ini tidak memiliki daun. Bunga kaktus berbentuk corong dan ukuran dan warnanya bervariasi tergantung pada jenisnya. Bentuk buah bulat atau lonjong dan

berdaging tebal. Buah tumbuh bergerombol di atas ujung batang dan setiap butir ditutupi duri-duri kecil yang tajam. Buah kaktus dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Selain itu, buahnya juga dapat diolah menjadi sirup, sari buah, jeli, selai, dodol, dan dapat juga digunakan sebagai obat antidiabetes. Buah kaktus yang matang memiliki kandungan gizi yang tinggi, dalam 100 gram buah kaktus *Opuntia ficus indica*, terkandung vitamin C sebanyak 31,7 mg.

Menurut (Widyanto, 2008) buah dari kaktus juga mengandung vitamin B-kompleks seperti thiamin, riboflavin dan vitamin B-6 (pyridoxine). Selain itu, kaktus pir buah mengandung pigmen betalain yang berpotensi baik untuk pewarna makanan. Buah kaktus juga mengandung sejumlah besar vitamin B1, B6, vitamin A. Buah kaktus juga mengandung mineral, kalsium, magnesium, sodium dan potassium, phosphorus, iron, tanin, flavonoid, magnesium, dan pektin.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..**6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) .**34**
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (sekulen), berbentuk bulatan pipih.....**86.**

Cactaceae

Kunci Determinasi Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)-34a-35a-86.Cactaceae.

Menurut (Steenis, 2013) tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri temple dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthacea
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Steenis, 2002)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk kedalam habitus herba. Habitus herba artinya batangnya mengandung air atau lebih tepatnya batang yang berair dan lunak. Memiliki periodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang hidupnya kurang dari satu atau atau tidak bisa hidup bertahun-tahun.

Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Batang bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang primer atau pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada bayam tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang bayam adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang licin. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya. Daun bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak daun berseling. Karena terlihat susunan antara daun yang satu dengan yang lainnya letaknya tidak berhadapan.

Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada bayam daun ini memiliki bentuk atau bangun memanjang. Pada basis atau pangkal daunnya memiliki bentuk daun jorong jika panjang : lebar = 8:3,5. Pangkal daunnya tumpul. Sedangkan ujung pada daunnya terbelah, jika ujung daunnya justru memperlihatkan suatu lekukan dan dapat dilihat dengan lebih teliti lagi. Pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping. Tekstur daunnya tipis dan daunnya berwarna hijau.

Bunga bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk ke dalam bunga majemuk. Karena terdapat banyak bunga dalam satu tangkainya. Selain itu termasuk bunga tidak lengkap. Karena hanya memiliki bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, tangkai bunga, mahkota bunga, salah satu putik atau benang sari saja. Artinya bunga bayam ini merupakan bunga yang berkelamin tunggal. Bunga bayam ini memiliki ukuran yang agak

panjang dan termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai bunganya terdapat lebih dari satu bunga. Mahkota bunganya memiliki warna hijau dengan bunganya yang berbentuk bulir. Selain terdapatnya bunga terdapat pula biji yang berada dibagian dalam bunga tersebut. Bijinya memiliki ukuran yang agak kecil dengan bentuk bulat dan berwarna hitam mengkilat. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki beberapa manfaat misalnya saja digunakan sebagai obat, daunnya untuk mengatasi gangguan pernapasan, bronkitis, serta memperlancar dan memperbanyak produksi ASI.

Menurut (Layla, 2013) *Amaranthus spinosus* perawakan tanaman bayam ini bervariasi dari yang tumbuh merangkak sampai tegak. dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2.000 m dpl, tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi tumbuh lebih subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Herba setahun, tegak atau agak condong, tinggi 0,4-1 m, dan bercabang. Berbatang basah, bulat. Daun berselang-seling, tepi helai rata, daun tunggal dan pertulangan daunnya menyirip. Bunga majemuk bentuk bulir, muncul dari ketiak daun atau ujung batang. Kelopak bunganya berbentuk corong. Ujung bertaju, warna hijau. Biji bulat kecil warna hitam. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu. *Amaranthus spinosus* berupa akar tunggang, tidak berkayu (herbaceous) dan berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu. *Amaranthus spinosus* berbentuk berbatang bulat, tegak, berduri pada setiap ruasnya, termasuk berbatang basah. Batang berwarna hijau atau kemerahan, bercabang banyak. *Amaranthus spinosus* daun spesies ini termasuk daun tunggal, jorong, tata letak daun berselang-seling, berujung terbelah serta urat-urat daun yang kelihatan jelas, tulang daun menyirip, tepi daun rata, bertangkai panjang, letak berseling warnanya hijau, merah, atau hijau keputihan, membentuk bundar telur memanjang (ovalis). Bunga *Amaranthus spinosus* bunga berkelamin tunggal, termasuk bunga dalam tukul yang rapat, bunga majemuk kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya

sedangkan bunga betina berbentuk bulat, yang terdapat dibagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas batang, bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan, padat berwarna hijau. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji satu. Bunga ini termasuk bunga inflorescencia. *Amaranthus spinosus* buah mengandung biji yang sangat kecil, berbentuk bulat panjang dan berwarna hitam mengkilat. Berbentuk bulat berwarna hijau atau hitam dengan panjang 1,5 mm.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6b Dengan daun yang jelas**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain**14**
- 14b Semua daun duduk berhadapan**16**

16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari, atau sejajar	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. bunga berbentuk lain	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267a	bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai	268
268a	karangan bunga jelas bertangkai	269
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak	270
270b	Bunga berbilaangan 5. Daun mahkota berlepasan	41.

Amaranthaceae

Kunci Determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41. Amaranthaceae.

Menurut (Steenis, 2013) semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda

bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Hamamelidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk kedalam habitus herba. Habitus herba artinya batangnya mengandung air atau lebih tepatnya batang yang berair dan lunak. Memiliki periodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang hidupnya kurang dari satu atau tidak bisa hidup bertahun-tahun. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah.

Pada bagian batang bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat

Jernih, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang bunga pukul empat adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang berbulu kasar. Dapat diketahui dengan cara memegang batangnya. Untuk daun bunga pukul empat termasuk ke dalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak berhadapan. Jika pada daun yang satu dengan yang disampingnya letaknya berhadapan dan duduk pada satu buku yang sama.

Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun bunga pukul empat ini memiliki bentuk segitiga, jika bagun daunnya seperti segitiga sama kaki. Pangkal daunnya rata dan ujung daunnya meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Sedangkan untuk tepi daunnya rata. Pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping sehingga tampak seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Memiliki tekstur yang tipis seperti kertas. Warna pada daunnya adalah berwarna hijau.

Pada bagian bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap juga termasuk ke sifat bunga majemuk. Karena bunga tersebut dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Bunga ini biasanya tumbuh di pekarangan rumah. Bunga ini tidak banyak orang yang tahu, meskipun begitu bunga ini terlihat menarik karena warna bunganya yang mencolok. Terdapat beberapa bagian dari bunga pukul empat ini misalnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ke dalam bunga banci (*hermaphroditus*)

karena dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin yaitu benang sari dan putik. Bunga ini memiliki kelopak, kelopaknya terletak di bagian bawah mahkota bunga. Kelopaknya berwarna hijau muda dan ukuran kelopaknya agak besar. Tidak hanya memiliki kelopak, bunga pukul empat juga memiliki mahkota yang berwarna merah muda. Biasanya mahkota bunga tersebut memiliki warna yang cerah. Mahkota bunganya berukuran agak besar. Benang sari tersebut terletak di bagian tengah dalam mahkota bunga, dan benang sarinya juga berukuran kecil. Sedangkan pada putiknya terdapat di bagian dalam mahkota juga. Bunga pukul empat juga memiliki buah yang mana buah tersebut berwarna hitam dengan bentuk bulat dan berukuran kecil. Buah tersebut ketika tua akan lepas dari tangkai bunganya dan letak buah dengan bunganya terletak berdekatan. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ini memiliki beberapa manfaat misalnya saja meredakan radang tenggorokan, amandel, batuk berdarah, batu ginjal, kencing manis, koreng, kanker, pembekuan darah, dan tukak lambung.

Menurut (Arya, 2020) sistem perakaran pada *Mirabilis jalapa* L. merupakan sistem akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Warnanya berwarna putih. Batang pada *Mirabilis jalapa* L. merupakan batang basah (herbaceus), yaitu batang yang lunak dan berair. Bentuk batang pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu bulat (teres). Arah tumbuh batang pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu tegak lurus (erectus), yaitu jika arahnya lurus keatas. Daun *Mirabilis jalapa* L. termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun, dan tangkai daunnya saja. tepi daun rata (integer), letaknya berhadapan. Termasuk daun majemuk menyirip genap. *Mirabilis jalapa* L. memiliki bangun daun atau bentuk daun yaitu bangun segitiga (triangularis), yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisinya. Bentuk pangkal daun pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu romping atau rata (truncatus), ini terdapat pada bangun segitiga, delta, dan tombak. Susunan tulang daun pada tanaman *Mirabilis jalapa* L. yaitu susunannya menyirip (penninervis), daun yang seperti ini mempunyai satu

ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan pangkal daun. Dari ibu tulang ini ke samping keluar cabang-cabang seperti mengingatkan kita pada susunan sirip pada ikan. Ujung daun pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu meruncing (acuminatus), seperti pada ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daunnya nampak sempit panjang dan runcing. Daging daun pada *Mirabilis jalapa* L., daging daunnya tipis seperti kertas. Sifat lainnya pada daun adalah warnanya yaitu hijau, dan permukaannya gundul (glaber). Tata letak daun pada batang pada tanaman *Mirabilis jalapa* L., yaitu berhadapan bersilangan (opposite decussata).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas ... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**

13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
147b	Tanaman berkayu	150
150b	tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan tanpa kelenjar minyak	151
1151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daari daun pelindung yang besar dan berwarna	42.

Nyctaginaceae

1b	Semak yang tegak atau pangkalnyaa merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung	2
----	---	---

2a Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. panjang tenda bunga 4-6 cm. benang sari 52.

Mirabilis

Kunci Determinasi Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-143b-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1b-2a-Mirabilis-1a.....*Mirabilis jalapa* L.

Menurut (Steenis, 2013) herba tegak, kerap kaali bercabang kuat dnegan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5 – 0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3 – 15 kali 2 – 9 cm. bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkaai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga \pm 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (*bont*). Panjang tabung \pm 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi berbentuk corong, diameter \pm 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang \pm 8 mm.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada bahan tersebut diketahui bahwa:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) habitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang, tipe percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batangnya kasar dan beralur. Daun tunggal, tata letak daunnya tersebar, sifat daun yang tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal meruncing, ujung daunnya tumpul, tepi daunnya beringgit, pertulangan daunnya

sejajar. Tekstur daun kasar, daunnya berwarna hijau. Bunga tidak lengkap, bunga berwarna merah muda, mempunyai buah yang berwarna cokelat, biji yang terletak pada buah dengan ukuran biji yang kecil dan berwarna cokelat. Manfaat sebagai obat cacing, obat sesak dan batuk, penghilang stress.

- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) habitus perdu, periodisitas pirenial, akar tunggang. Batang percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk bulat, permukaan batangnya kasar, alat lain duri, kedalam daun tunggal, tata letak tersebar, daun tidak lengkap, bentuk jantung, pangkal tumpul, ujung meruncing, tepi rata, daun menyirip, daunnya tipis namun cukup tegar dan memiliki warna hijau. Bunga majemuk, bunga tidak lengkap, daun pemikat, bentuk bunga payung. Manfaat digunakan masyarakat sebagai tanaman hias dan sebagai obat.
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) habitus herba, periodisitas pirenial, akar serabut. Batang tipe percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk pipih. Batang ini bersifat kladodia, permukaan yang licin, alat lain duri. Daun tunggal, tata letak modifikasi batang, daun yang tidak lengkap. Bentuk duri, pangkal roset, ujung meruncing, tepi rata. Tekstur daunnya berdaging dengan daunnya yang berwarna hijau. Memiliki bunga dengan sifat bunga yang tidak lengkap dan merupakan bunga yang semu. Kaktus ini memiliki manfaat misalnya dapat digunakan untuk tanaman hias, dan dapat pula digunakan untuk menyembuhkan penyakit.
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*) habitus herba, periodisitas annual, akar tunggang. Batang percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk bulat, permukaan batangnya licin, daun tunggal, daun berseling. Sifat daun tidak lengkap, bentuk memanjang, pangkal memiliki bentuk jorong, pangkal tumpul, ujung terbelah, tepi rata, tulang daun menyirip, tekstur tipis, dan berwarna hijau. Bunga majemuk, bunga tidak lengkap, bunganya yang

berbentuk bulir. Selain terdapatnya bunga terdapat pula biji yang berada. Manfaat mengatasi bronchitis, serta memperlancar dan memperbanyak produksi ASI.

- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitus herba, periodisitas annual, akar tunggang. Tipe batang percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk bulat, permukaan berbulu kasar. Dapat diketahui dengan cara memegang batangnya. Daun tunggal, tata letak berhadapan. Daun tidak lengkap, bentuk segitiga, pangkal rata, ujung meruncing, tepi rata, tulang daun menyirip, tekstur tipis seperti kertas, dan berwarna hijau. Bunga termasuk ke dalam bunga lengkap juga termasuk ke sifat bunga majemuk. Bunga pukul empat juga memiliki buah yang mana buah tersebut berwarna hitam dengan bentuk bulat dan berukuran kecil. Manfaat meredakan radang tenggorokan, amandel, batuk berdarah, batu ginjal, kencing manis, koreng, kanker.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ardela, Islami, “Praktikum Bunga Majemuk”, <http://islamiardela.wordpress.com/2014/04/16/praktikum-bunga-majemuk/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Arya, “Bunga Pukul Empat”, <https://bacajuga.com/bunga-pukul-empat/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Aulia, “Morfologi”, <https://morfologi-tumbuhan-tingkat-tinggi-2014/07/masih/update.html:?.> dalam *Google.com*. 2020.
- Endah, J, *Mempercantik Kaktus dan meningkatkan Nilai Jualnya*, Agro Jakarta: Media Pustaka, 2005.
- Gargiulo, “Pengobatan Tradisional”, <https://pengobatantradisional.com/bayam-dur=ri>. dalam *Google.com*. 2020.
- Hanik, “Kaktus (*Opuntia vulgaris*)”. <https://opuntia-vulgaris-manfaatnya>. dalam *Google.com*. 2020.

- Haniz, “Bunga Kertas Bonsai”, <https://steemit.com/haniz/cara-bonsai-bunga-kertas/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Idra, “Mirabilis jalapa”, <https://biodeversitasriors.orgm/article.php?dj+4691>. dalam *Google.com*. 2020.
- Jojo, “Cemara Laut”, <https://biojojo-casuarina-equisetifolia-cemara-laut.html?>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kallie, “Casuarina equisetifolia”, <https://www.kalliergia.com/casuarina-equisetifolia/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kian, “Klasifikasi Dan Ciri Tanaman Cemara Laut”, <https://marcasflower.2018/07/cir-tanaman-cemara-laut>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kimbal, John, W, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Kurniawan, Fredi. “Klasifikasi dan Morfologi Tanaman”, <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Layla, “Amaranthus spinosus”, <https://www.google.com/amp/s/lylaeyla.wordpress.com/2013/10/24/amaranthus-spinosus1-2/amp>. dalam *Google.com*. 2020.
- Migat, “Morfologi Tumbuhan”, <https://nyc.books.pnatssofurbia.com.category/chapter/page/129>. dalam *google.com*. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van. *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.2005
- Steenis, Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.

Widyanto, E, *Tanaman Obat Berkhasiat*, Malang: Unit Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2008.

Yuliana, *Kaktus Cantik dan Unik*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III?

Jawab:

- a. Ordo Casuarinales contohnya cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki ciri habitusnya pohon, jelas berbuku-buku dengan daun yang amat tereduksi. Beruas-ruas, cabang pendek berwarna hijau, ramping. Daun 4-6 dalam setiap ruas, mereduksi membentuk struktur seperti sisik yang menyatu pada pangkalnya. Bunga biseksual, bunga jantan berupa spika yang ramping sedangkan bunga betina tersusun dalam struktur berbentuk speris atau membulat. Pada bunga jantan hanya terdapat satu stamen. Ovarium pada awalnya dua, kemudian tinggal satu karena gugur. Ovula hanya 2, tetapi hanya 1 yang berkembang (fungsional). Buah tersusun dalam struktur seperti conus, tiap buah berbentuk seperti kacang bersayap tertutup oleh braktea berkayu. Memiliki biji tanpa endosperm.
- b. Ordo Caryophyllales contohnya pada bogenvil (*Bogainvillea spectabilis* Willd.), kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), bayam (*Amaranthus spinosus*), dan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki ciri-ciri umumnya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Benang sari dalam satu lingkaran, berhadapan dengan tenda bunga atau dalam dua lingkaran. Bakal buah tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang satu dengan banyak 1 bakal biji yang kampilotrop, yang hampir selalu mempunyai 2 selaput biji, terletak pada tembuni yang

sentral. Biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermya.